

УДК 343.98

Шклярєнко Андрій Михайлович –

кандидат юридичних наук, доцент кафедри управління та адміністрування
Навчально-наукового інституту права та психології
Національної академії внутрішніх справ

Andrii M. Shkliarenko –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor of the Department of Management and Administration,
Educational and Scientific Institute of Psychology and Law,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)

Проблемні питання правового регулювання діяльності поліції охорони України

Стаття присвячена аналізу проблемних питань правового забезпечення діяльності поліції охорони в Україні. В умовах постійних змін у правовій системі держави, поліція охорони відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки громадян, охороні майна та стратегічно важливих об'єктів. Однак, незважаючи на важливість її функцій, існують численні проблеми в правовому регулюванні її діяльності, що знижують ефективність її роботи.

Однією з основних проблем є невизначеність та суперечності в законодавстві, що регулює діяльність поліції охорони, зокрема в нормативно-правових актах, які не завжди чітко визначають межі повноважень та обов'язків цього підрозділу.

Не менш важливою проблемою є низька ефективність взаємодії поліції охорони з іншими правоохоронними органами та державними установами. Часто відсутність належних механізмів співпраці та обміну інформацією ускладнює виконання завдань, таких як боротьба зі злочинністю, забезпечення правопорядку та охорона державних об'єктів.

Серед інших проблем автор виділяє необхідність оновлення технічних засобів та інноваційних технологій, які використовуються поліцією охорони для забезпечення безпеки, а також вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації її співробітників. Існує також проблема правового статусу приватних охоронних підприємств, які часто виконують функції, схожі на функції державної поліції охорони, що створює правову невизначеність.

В статті також звертається увага на кадрові проблеми, зокрема на недостатню соціальну захищеність співробітників поліції охорони та низький рівень мотивації персоналу. Враховуючи ці проблеми, автор підкреслює необхідність вдосконалення правового забезпечення діяльності поліції охорони, зокрема через удосконалення законодавства, розвиток співпраці з іншими органами та оновлення технічної бази.

Ключові слова: поліція охорони, правове забезпечення, правові проблеми, нормативно-правові акти, взаємодія з іншими органами.

A.M. Shklyarenko Problematic Issues of Legal Regulation of the Activities of the Security Police of Ukraine

The article is devoted to the analysis of problematic issues of legal support for the activities of the security police in Ukraine. In conditions of constant changes in the legal system of the state, the security police play an important role in ensuring the safety of citizens, protecting property and strategically important objects. However, despite the importance of its functions, there are numerous problems in the legal regulation of its activities, which reduce the effectiveness of its work.

One of the main problems is the uncertainty and contradictions in the legislation regulating the activities of the security police, in particular in regulatory legal acts that do not always clearly define the boundaries of the powers and responsibilities of this unit. This can lead to legal conflicts and complicate the effective performance of tasks, in particular in cases where it is necessary to quickly respond to security threats. Also, the security

police have limited powers compared to other units of the National Police, which creates certain difficulties in providing full protection of important objects, especially in conditions of a high level of threat.

An equally important problem is the low efficiency of the security police's interaction with other law enforcement agencies and state institutions. Often, the lack of proper mechanisms for cooperation and information exchange complicates the implementation of tasks such as fighting crime, maintaining law and order, and protecting state facilities.

Among other problems, the author highlights the need to update the technical means and innovative technologies used by the security police to ensure security, as well as to improve the system of training and advanced training of its employees. There is also a problem of the legal status of private security companies, which often perform functions similar to those of the state security police, which creates legal uncertainty.

The article also draws attention to personnel problems, in particular, the insufficient social protection of security police employees and the low level of motivation of personnel. Taking into account these problems, the author emphasizes the need to improve the legal support for the activities of the security police, in particular through improving legislation, developing cooperation with other bodies and updating the technical base.

Keywords: *security police, legal support, legal problems, regulatory legal acts, interaction with other bodies.*

Постановка проблеми. Сьогодні, в умовах воєнного стану, правоохоронні органи відіграють важливу роль у забезпеченні правопорядку, а також у дотриманні прав і свобод людини. Поліція охорони є структурним підрозділом Національної поліції України, який підпорядковується Міністерству внутрішніх справ. Вона виконує важливі функції у сфері забезпечення громадської безпеки, охорони державних установ, об'єктів критичної інфраструктури та приватної власності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових дослідженнях вивчалися проблемні питання правового регулювання діяльності поліції охорони таких авторів, як В. Б. Авер'янова, Ю.П. Битяка, С. Г. Брателя, В.М. Іванова, Л.В. Кузнецової, О.В. Кузьменко, Р.В. Миронюк, Є. М. Моїсеєва, Ю.І. Римаренка, А. О. Собакаря, А. Є. Фоменка, Ю.А. Холода, О. С. Юніна, О.Н. Ярмиш та інші науковці.

Невирішені раніше проблеми. Попри те, що поліція охорони є структурним підрозділом Національної поліції України, її функціональне навантаження та повноваження не завжди чітко визначені. Законодавство не містить детального розмежування між діяльністю поліції охорони та іншими правоохоронними підрозділами, що може створювати суперечки у виконанні завдань. Невирішені проблеми вимагають комплексного підходу до вдосконалення правового регулювання діяльності поліції охорони, реформування системи взаємодії з іншими суб'єктами охоронної діяльності, покращення кадрової політики та технічного забезпечення.

Мета статті полягає у визначенні Мета статті полягає у визначенні основних проблем правового забезпечення діяльності поліції охорони в Україні, аналізі існуючих нормативно-правових актів, що регулюють її діяльність.

Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що в умовах воєнного стану роль поліції охорони значно розширюється. Основні напрями її діяльності включають: посилену охорону стратегічно важливих об'єктів, включаючи військові, урядові та комунікаційні структури; підтримку правопорядку у співпраці з іншими силовими структурами; участь у патрулюванні та забезпеченні комендантської години; протидію диверсіям і саботажу, а також ідентифікацію потенційних загроз; надання допомоги цивільному населенню, зокрема під час евакуації або гуманітарних місій [7].

Поліція охорони виконує надзвичайно важливу функцію в забезпеченні безпеки та підтримці громадського порядку як у мирний час, так і в умовах воєнного стану. Функціонування держави та суспільства, а також організація всіх аспектів громадського життя неможливі без системної та безперервної діяльності органів державної влади, спрямованої на управління різними сферами суспільного життя. Особливе значення при цьому має правоохоронна сфера, яка забезпечує законність, громадський порядок та захист прав і свобод громадян. Ефективне управління в цій сфері є запорукою стабільності, безпеки та розвитку держави в умовах сучасних викликів [1, с. 127].

Одним із ключових інструментів, за допомогою яких держава здійснює управління у сфері безпеки, є правові акти публічного управління. Вони відіграють важливу роль у діяльності поліції охорони, визначаючи порядок виконання її функцій, регулюючи правовідносини у сфері охорони громадського порядку та забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури, державних установ і приватної власності. Саме через ці акти реалізуються публічні функції правоохоронної системи, встановлюються обов'язки та права посадових осіб і громадян. Вони охоплюють широкий спектр норм, що регламентують використання технічних засобів охорони, взаємодію поліції охорони з іншими правоохоронними органами, а також забезпечення правопорядку в умовах воєнного стану. Таким чином, акти публічного управління є важливим засобом реалізації законодавчих вимог та адаптації правоохоронної діяльності до сучасних суспільних викликів [1, с. 127].

З огляду на викладене вище, вважаємо за необхідне розглянути правове забезпечення діяльності поліції охорони при Міністерстві внутрішніх справ України.

Встановлення та реалізація правових норм у діяльності поліції охорони нерозривно пов'язані з управлінськими актами. Саме через такі акти регулюється правове забезпечення охоронної діяльності, порядок надання послуг із захисту об'єктів, реагування на загрози та взаємодія з іншими правоохоронними структурами. Управлінські акти є ключовим механізмом формування та впровадження правових норм у процесі здійснення правоохоронної функції. Визначення їхньої юридичної природи та місця в системі адміністративного права залишається однією з найбільш актуальних проблем сучасного правового регулювання діяльності поліції охорони [2, с. 109]. Так, у юридичній літературі правові акти управління зазвичай розглядаються як одна з форм публічного управління, офіційний документ, вираження волі, нормативний припис або управлінську дію.

У цьому контексті набуває особливої значущості питання чіткого визначення поняття «нормативно-правовий акт», оскільки від його правильного тлумачення залежить ефективність правозастосування та регулювання суспільних

відносин, зокрема у сфері діяльності поліції охорони. Визначення цього терміну має важливе значення для забезпечення законності, упорядкування управлінських процесів та підвищення ефективності правоохоронної діяльності.

Так, Д. М. Овсянко визначає нормативно-правовий акт як письмовий офіційний документ, ухвалений у встановленій формі відповідним законодавчим органом у межах його компетенції, що спрямований на запровадження, зміну або скасування правових норм [3, с. 82]. Проте таке визначення має низку недоліків і викликає дискусії в юридичній науці. Зокрема, воно не враховує роль виконавчих і судових органів у процесі нормотворення, а також не охоплює особливості підзаконних актів, які мають значний вплив на правоохоронну діяльність, зокрема на функціонування поліції охорони.

О. Ф. Скакун визначає нормативно-правовий акт як: офіційний документ, що є результатом волевиявлення уповноважених суб'єктів права, спрямований на встановлення, зміну або скасування правових норм з метою врегулювання суспільних відносин; правотворчий акт, що містить юридичні норми та є засобом їх закріплення та реалізації [4, с. 312-313]. Таким чином, нормативно-правовий акт виступає як ключовий інструмент правового регулювання, що визначає правила поведінки в різних сферах суспільного життя, зокрема у правоохоронній діяльності. В контексті діяльності поліції охорони нормативно-правові акти регламентують порядок забезпечення громадської безпеки, охорони стратегічних об'єктів та взаємодії з іншими правоохоронними органами. Водночас залишається низка проблем щодо правозастосування цих актів, зокрема їх узгодженості, чіткості формулювань і адаптації до сучасних викликів безпеки.

Отже, доходимо висновку стосовно відсутності єдиної позиції щодо сутності цієї правової категорії.

З огляду на вищевикладене, вважаємо, що нормативно-правовий акт, що забезпечує діяльність поліції охорони – це офіційний правовий документ, прийнятий уповноваженими органами державної влади або керівництвом Національної поліції України, який містить юридично обов'язкові норми, що визначають правові засади, порядок організації,

функціонування та повноваження поліції охорони. Він регламентує охоронну діяльність, забезпечення громадської безпеки, захист об'єктів критичної інфраструктури, державних установ, приватного майна, а також встановлює механізми взаємодії поліції охорони з іншими правоохоронними органами та суб'єктами безпеки.

Таким чином, можемо виокремити ознаки нормативно-правового акта, що забезпечує діяльність поліції охорони:

- має офіційний характер, адже ухвалюється уповноваженими державними органами, зокрема Міністерством внутрішніх справ України або Національною поліцією, відповідно до законодавчих вимог.

- юридична обов'язковість – містить правові норми, які є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами, на яких поширюється дія акта, включаючи працівників поліції охорони, органи влади та громадян;

- регулювання охоронної діяльності – встановлює правові засади забезпечення охорони громадського порядку, захисту державних установ, об'єктів критичної інфраструктури та приватного майна;

- забезпечення правопорядку та безпеки – спрямований на організацію правоохоронної діяльності, визначає механізми взаємодії поліції охорони з іншими державними органами, правоохоронними структурами та приватними особами;

- нормативний характер – містить загальні правила поведінки та положення, що застосовуються до невизначеного кола осіб і мають тривалий характер дії;

- процедурна регламентація – визначає порядок надання послуг охорони, застосування технічних засобів безпеки, використання спеціальних засобів і реагування на загрози;

- контроль і відповідальність – встановлює механізми контролю за виконанням нормативних вимог, а також заходи дисциплінарної та адміністративної відповідальності за їх порушення;

- адаптивність до умов безпеки – може змінюватися відповідно до актуальних загроз та викликів, наприклад, у період воєнного стану або надзвичайних ситуацій.

Ці ознаки забезпечують ефективне функціонування поліції охорони, її відповідність

сучасним вимогам та здатність оперативно реагувати на виклики у сфері безпеки.

Приведемо приклад класифікацій адміністративно-правових актів. Так, Ю. П. Битяк вважає, що система джерел адміністративного права складається з таких актів правотворчості: Конституція України; міжнародні договори, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України; акти України, що мають силу закону: а) кодекси та інші кодифіковані акти; б) закони України; в) декрети Кабінету Міністрів України; постанови Верховної Ради України; укази та розпорядження Президента України; постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України; нормативні накази керівників центральних органів виконавчої влади; розпорядження голів місцевих державних адміністрацій; рішення органів місцевого самоврядування, що містять адміністративно-правові норми [4, с. 112].

У той же час В. Б. Авер'янов класифікує нормативно-правові акти за їх юридичною силою як джерела адміністративного права. До основних форм науковець відносить закони, які відображають волю народу України, та постанови Верховної Ради України, що мають організаційно-правовий характер і вирішують невідкладні питання або вводять нові закони. Укази Президента видаються в межах його повноважень на основі Конституції та законів України. Акти Кабінету Міністрів – постанови, що мають нормативний характер, а накази міністерств та інших органів виконавчої влади – відомчі акти, прийняті одноосібно. Також важливими є акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, розпорядження місцевих адміністрацій, рішення місцевих рад та акти органів управління державних підприємств, установ і організацій [5, с. 47, с. 138–142].

Зважаючи на викладене вище, вважаємо за необхідне запропонувати власну класифікацію нормативно-правових актів щодо діяльності поліції охорони:

1. залежно від рівня прийняття: а) акти центральних органів виконавчої влади (наприклад, накази Міністерства внутрішніх справ, постанови Кабінету Міністрів України); б) акти місцевих органів управління (наприклад, рішення обласних чи міських управлінь поліції, регіональних підрозділів поліції охорони);

2. залежно від виду: а) нормативно-правові акти (закони, укази, постанови, накази, інструкції тощо), що регулюють загальні питання організації та діяльності поліції охорони; б) індивідуальні адміністративні акти (наприклад, рішення про притягнення до відповідальності за порушення правил охорони, накази на конкретні оперативні заходи);

3. залежно від характеру: а) організаційно-правові акти — документи, що визначають організацію діяльності поліції охорони (накази про призначення на посади, документи про організацію заходів охорони тощо); б) регулятивні акти — акти, які встановлюють правила, норми і вимоги, що регулюють взаємодію поліції охорони з іншими суб'єктами (порядок надання послуг охорони, правила взаємодії з підприємствами та організаціями); в) правозастосовні акти — акти, що безпосередньо застосовуються до конкретних ситуацій чи осіб, наприклад, постанови щодо адміністративних правопорушень;

4. залежно від суб'єкта, що видає акт: а) акти, що видаються керівництвом поліції охорони (накази, розпорядження); б) акти, що видаються іншими органами державної влади (постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти Міністерства внутрішніх справ, місцевих органів виконавчої влади);

5. залежно від спрямованості: а) акти, що спрямовані на організацію та регулювання діяльності поліції охорони (планування, управлінські рішення); б) акти, що спрямовані на конкретні операції та дії поліції охорони (затвердження маршрутів патрулювання, завдання для спецоперацій, заходи щодо охорони об'єктів).

Далі пропонуємо розглянути зміст основних нормативно-правових актів, якими врегульовано діяльність поліції охорони.

Так, Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 року № 580-VIII [6] визначає основні засади діяльності поліції охорони, зокрема регулює її правовий статус, завдання, функції та повноваження в сфері забезпечення охорони громадського порядку і безпеки. Також Закон встановлює права поліції охорони, зокрема право на застосування фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї в межах своїх повноважень, а також на проведення

контрольних та оперативних заходів для забезпечення належного рівня безпеки.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 року № 8073-X [8] містить низку норм, що регулюють діяльність поліції охорони, зокрема, у контексті забезпечення охорони правопорядку та боротьби з правопорушеннями. Основними положеннями, які стосуються діяльності поліції охорони та вказують на її повноваження у сфері адміністративної відповідальності: 1) виявлення та припинення адміністративних правопорушень. Поліція охорони має право виявляти адміністративні правопорушення, припиняти їх та складати протоколи про адміністративні правопорушення на осіб, які порушують законодавство під час виконання заходів охорони; 2) забезпечення правопорядку на охоронюваних об'єктах. Поліція охорони відповідає за забезпечення безпеки на об'єктах, що охороняються, та має право вживати заходи для запобігання правопорушенням, включаючи адміністративні стягнення у вигляді штрафів за порушення правил охорони; 3) контроль за дотриманням законодавства. Поліція охорони має повноваження щодо контролю за виконанням нормативних актів у сфері охорони, зокрема це стосується порушень правил щодо охорони майна, громадського порядку та інші правопорушення, що можуть мати адміністративний характер; 4) застосування заходів адміністративного впливу. В рамках своїх повноважень поліція охорони може застосовувати різноманітні заходи адміністративного впливу, включаючи запобіжні заходи, складання протоколів, забезпечення виконання рішень судів та адміністративних органів.

Таким чином, Кодекс України про адміністративні правопорушення визначає роль поліції охорони у забезпеченні правопорядку через виконання функцій контролю та припинення правопорушень, пов'язаних з охороною та безпекою.

Постанова КМУ від 28 жовтня 2015 року № 877 «Про затвердження Положення про Національну поліцію» [9] визначає основні засади діяльності поліції охорони в Україні, вказуючи на її завдання, функції та структуру в рамках Національної поліції. Встановлено, що основними завданнями поліції охорони є

забезпечення охорони майна фізичних і юридичних осіб, об'єктів, що підлягають державній охороні, а також за виконання спеціальних завдань, пов'язаних з охороною. Вона також виконує завдання щодо реагування на тривожні сигнали, попередження злочинів і правопорушень на об'єктах, які охороняються [9].

Разом із тим, визначено, що поліція охорони має повноваження щодо застосування спеціальних засобів, а в окремих випадках — і вогнепальної зброї, для виконання своїх обов'язків. Вона має повноваження здійснювати охорону на об'єктах, що потребують підвищеної безпеки, та забезпечувати порядок під час проведення спеціальних заходів [9].

Поліції охорони є підрозділом Національної поліції, що включає певні організаційні підрозділи для виконання завдань щодо охорони, патрулювання та реагування на інциденти. У межах своїх повноважень поліція охорони організовує роботу щодо охорони важливих об'єктів, реагування на повідомлення про правопорушення, а також проводить оперативні заходи для забезпечення правопорядку.

Таким чином, Постанова КМУ № 877 визначає поліцію охорони як важливий підрозділ Національної поліції, який займається охороною майна, забезпеченням безпеки на об'єктах, а також здійснює ряд функцій, що сприяють підтриманню правопорядку та безпеки в Україні.

Кожен із цих актів має своїм завданням ефективно організувати діяльність поліції охорони, забезпечити охорону прав і свобод

громадян, а також належний рівень правопорядку та безпеки в Україні. Разом із тим, існують й інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність поліції охорони, такі як інструкції, розпорядження, технічні стандарти та рекомендації, що забезпечують ефективну реалізацію завдань поліції охорони, застосування новітніх технологій для підвищення рівня безпеки та контролю за дотриманням закону. Ці акти створюють комплексний правовий механізм, який дозволяє поліції охорони діяти в рамках закону, забезпечуючи на високому рівні охорону майна громадян і юридичних осіб, а також підтримуючи порядок і безпеку на території України.

Висновки. Проаналізувавши правове забезпечення поліції охорони, ми дійшли висновків, що цей підрозділ стикається з кількома проблемами, зокрема, невизначеністю та суперечностями в законодавстві, обмеженими повноваженнями поліції охорони порівняно з іншими підрозділами, низькою ефективністю взаємодії з іншими правоохоронними органами, а також недостатнім контролем за її діяльністю. Існують труднощі з оновленням технічних засобів, правовим статусом приватних охоронних підприємств та правовою захищеністю співробітників поліції охорони. Окрім того, кадрові проблеми та невизначеність у регулюванні охорони об'єктів з підвищеним рівнем небезпеки також потребують вирішення для покращення ефективності та безпеки діяльності поліції охорони.

Список використаних джерел:

1. Адміністративне право України: підруч. / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. К.: Істина, 2010. 480 с.
2. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: підруч. К.: Юрінком Інтер, 2003. 544 с.
3. Овсянко Д. М. Адміністративне право: навч. посібник. 3-є вид., оновлене та доповнене. К. Юрист, 2000. 468 с.
4. Адміністративне право: підручник / за заг. ред. Ю.П. Битяка. Харків: Право, 2020. 392 с.
5. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: у 2 т. / ред. кол.: В. Б. Авер'янов (голова) [та ін.]. К. Юрид. думка, 2007. Т. 1. 592 с.
6. Про Національну поліцію. Закон України від 2 липня 2015 р. № 580-VIII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2015, № 40-41, ст. 379.
7. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12 травня 2015 р. № 389-VIII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2015, № 28, ст.250.

8. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 7 грудня 1984 р. № 8073-X. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/80731-10>.

9. Про затвердження Положення про Національну поліцію. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF#Text>.

References:

1. Administratyvne pravo Ukrainy: pidruch. / za zah. red. T. O. Kolomoiets. K.: Istyna, 2010. 480 s.
2. Kolpakov V. K., Kuzmenko O. V. Administratyvne pravo Ukrainy: pidruch. K.: Yurinkom Inter, 2003. 544 s.
3. Ovsianko D. M. Administratyvne pravo: navch. posibnyk. 3-ie vyd., onovlene ta dopovnene. K. Yuryst, 2000. 468 s.
4. Administratyvne pravo: pidruchnyk / za zah. red. Yu.P. Bytiaka. Kharkiv: Pravo, 2020. 392 s.
5. Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichniy kurs: pidruch.: u 2 t. / red. kol.: V. B. Aver'ianov (holova) [ta in.]. K. Yuryd. dumka, 2007. T. 1. 592 s.
6. Pro Natsionalnu politsiiu. Zakon Ukrainy vid 2 lypnia 2015 r. № 580-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*, 2015, № 40-41, st. 379.
7. Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 12 travnia 2015 r. № 389-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*, 2015, № 28, st.250.
8. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia: Zakon Ukrainy vid 7 hrudnia 1984 r. № 8073-X. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/80731-10>.
9. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Natsionalnu politsiiu. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28 zhovtnia 2015 roku № 877. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF#Text>.